

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ГИДРОГЕЛИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Билалов Б.Э., Бахритдинова Ф.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Гидрогели представляют собой перспективный класс биосовместимых полимерных материалов, широко применяемых в офтальмологии благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам. Они способны удерживать влагу, адаптироваться к биологическим условиям и обеспечивать контролируемую доставку лекарственных средств. В статье рассматриваются современные направления применения гидрогелей в офтальмологической практике, включая лечение глаукомы, синдрома сухого глаза, доставку препаратов и использование в качестве дренажей при хирургических вмешательствах. Особое внимание уделяется гидрогелям на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), которые демонстрируют высокую биосовместимость и эффективность в профилактике послеоперационного фиброза. Рассматриваются результаты экспериментальных и клинических исследований, подтверждающие их безопасность и потенциал в хирургии глаукомы. Отдельное внимание уделено многофункциональным и биоразлагаемым системам, способным снижать риск осложнений и обеспечивать пролонгированное действие. Представленные данные обосновывают необходимость дальнейших исследований и развития технологий гидрогелей для широкого клинического применения в офтальмологии.

Ключевые слова: гидрогель, офтальмология, натрий-карбоксиметилцеллюлоза.

HYDROGELS IN OPHTHALMOLOGY: MODERN APPROACHES AND APPLICATION PROSPECTS

Bilalov B.E., Bakhriddinova F.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Hydrogels represent a promising class of biocompatible polymer materials widely used in ophthalmology due to their unique physicochemical properties. They are capable of retaining moisture, adapting to biological environments, and enabling controlled drug delivery. This article explores current trends in the application of hydrogels in ophthalmic practice, including the treatment of glaucoma, dry eye syndrome, drug delivery, and their use as drainage implants during surgical interventions. Special attention is given to sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC)-based hydrogels, which have demonstrated high biocompatibility and effectiveness in preventing postoperative fibrosis. The results of experimental and clinical studies confirming their safety and potential in glaucoma surgery are also discussed. Additional focus is placed on multifunctional and biodegradable systems capable of reducing complication risks and providing prolonged therapeutic effects. The presented findings highlight the need for further research and technological development of hydrogels for broad clinical application in ophthalmology.

Keywords: hydrogel, ophthalmology, sodium carboxymethylcellulose.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯДА ГИДРОГЕЛЛАР: ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Билалов Б.Э., Бахритдинова Ф.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гидрогеллар ўзининг ноёб физик-кимёвий хусусиятлари туфайли офтальмологияда кенг қўлланилаётган истиқболли мослашувчан полимер материаллар синфига киради. Улар намликни ушлаб туриши, биологик муҳитга мослашиши ва дори воситаларини назорат остида етказиб бериши қобилиятига эга. Ушбу мақолада гидрогелларнинг офтальмологик амалиётдаги замонавий қўлланиши йўналишлари, жумладан, глаукома, қуруқ кўз синдроми, дори воситаларини етказиши ва жарроҳлик амалиётларида дренаж сифатида ишлатилиши кўриб чиқилади. Айниқса, натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) асосидаги гидрогеллар юқори биомослашувчанлик ва операциядан кейинги фиброзни олдини олишдаги самарадорлиги билан ажралиб туради. Экспериментал ва клиник тадқиқотлар натижалари уларнинг хавфсизлиги ва глаукома жарроҳлигидаги салоҳиятини тасдиқлайди. Шунингдек, асоратлар хавфини камайтирувчи ва узоқ муддатли таъсир кўрсатувчи кўп функцияли ва биопарчаланадиган тизимларга алоҳида эътибор қаратилган. Келтирилган маълум

мотлар гидрогеллар технологиясини янада ривожлантириши ва уларни офтальмологик амалиётда кенг жорий этиши заруратини асослайди.

Калит сўзлар: гидрогель, офтальмология, натрий-карбоксиметилцеллюлоза.

Актуальность. Гидрогели представляют собой перспективный класс биоматериалов, широко применяемых в офтальмологии благодаря их высокой биосовместимости, способности удерживать влагу и механическим свойствам, сходным с тканями глаза [13]. Они находят применение в качестве контактных линз, носителей лекарственных препаратов и имплантируемых устройств для контроля за внутриглазным давлением [6].

За последние десятилетия наблюдается активное развитие гидрогелевых технологий, направленных на совершенствование их механических, химических и биологических характеристик. Современные гидрогели могут изменять свои свойства в ответ на внешние стимулы, такие как температура, pH и концентрация ионов, что делает их особенно ценными для медицинских применений [8]. В офтальмологии их использование охватывает широкий спектр задач, включая коррекцию зрения, лечение глаукомы и синдрома сухого глаза, а также доставку лекарственных средств [10].

Исследования последних лет показали, что новые полимерные композиции способны улучшать биосовместимость и устойчивость гидрогелей, снижая риск воспалительных реакций и побочных эффектов. Одним из направлений развития является разработка гидрогелей с антибактериальными свойствами, что особенно актуально при длительном использовании контактных линз и офтальмологических имплантатов [3,13]. Кроме того, новые методы модификации поверхности гидрогелей позволяют повысить их адгезию к тканям глаза, улучшая эффективность терапии [10].

Таким образом, гидрогели представляют собой инновационные материалы с большим потенциалом для офтальмологических применений. Их дальнейшее развитие направлено на повышение функциональности, безопасности и клинической эффективности, что требует комплексных исследований в области материаловедения, медицины и фармакологии.

Классификация гидрогелей. Гидрогели классифицируются по нескольким основным критериям:

По механизму сшивки:

Физические гидрогели — формируются за счет слабых взаимодействий, таких как водородные связи или ионные взаимодействия [9]. Они могут изменять свою структуру под воздействием внешних факторов, таких как pH или температура [3].

Химические гидрогели — формируются за счет ковалентных связей, что делает их более устойчивыми к механическим воздействиям, но снижает их способность к самовосстановлению [13].

По составу:

Натуральные гидрогели — полученные из биополимеров, таких как гиалуроновая кислота, альгинаты и хитозан. Они обладают высокой биосовместимостью и используются для доставки лекарств и тканевой инженерии [7].

Синтетические гидрогели — основаны на полимерах, таких как поли(этиленгликоль) (PEG), поли(виниловый спирт) (PVA) и поли(акриламид) (PAM). Они отличаются высокой механической прочностью и устойчивостью к ферментативной деградации [1,2].

По функциональным свойствам:

Гидрогели на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы (Na-CMC) — обладают высокой биосовместимостью, хорошей водоудерживающей способностью и механической прочностью, что делает их востребованными для офтальмологических применений. Исследования показали, что такие гидрогели могут эффективно использоваться для доставки лекарственных препаратов в глаза, а также в качестве увлажняющих компонентов контактных линз [16].

Термочувствительные гидрогели — изменяют свою структуру при изменении температуры. Например, гидрогели на основе поли(нитрил-изопропилакриламида) (PNIPAM) сжимаются при температуре выше 32 °C, что позволяет использовать их для контролируемой доставки лекарств [15].

pH-чувствительные гидрогели — набухают или сжимаются в зависимости от уровня pH, что используется для адресной доставки лекарств в различных участках организма [12,14].

Ионно-чувствительные гидрогели — реагируют на изменения ионной силы среды, что особенно полезно в офтальмологии для создания систем доставки препаратов, чувствительных к слезной жидкости [3].

Таким образом, свойства и классификация гидрогелей позволяют выбирать подходящие материалы в зависимости от конкретного офтальмологического применения. Особое внимание в исследованиях последних лет уделяется гидрогелям на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы, благодаря

их отличной биосовместимости и способности удерживать влагу, что особенно важно для лечения синдрома сухого глаза и продленного высвобождения лекарственных средств. Современные исследования направлены на повышение их биосовместимости, улучшение механических свойств и разработку новых методов доставки лекарственных средств.

Биосовместимость и безопасность гидрогелей. Биосовместимость является ключевым фактором при разработке гидрогелей для офтальмологического применения. Гидрогели должны минимизировать риск воспалительной реакции, раздражения и токсичности при длительном контакте с тканями глаза [1,5]. Особенно важно учитывать безопасность при их использовании в хирургии глаукомы, где гидрогелевые имплантаты контактируют с внутриглазными структурами.

Гидрогели на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы продемонстрировали высокую биосовместимость и способность снижать фиброз после хирургического вмешательства [11]. Они способствуют улучшению фильтрации внутриглазной жидкости и предотвращению рубцевания, что критично для успешности антиглаукомных операций [5]. Клинические исследования показывают, что применение гидрогелей в хирургии глаукомы снижает риск послеоперационного повышения внутриглазного давления и способствует длительному сохранению эффекта операции [6,10].

Дополнительно исследуется возможность включения в состав гидрогелей биоактивных соединений, таких как гиалуроновая кислота и пептиды, которые способны улучшать регенерацию тканей и снижать воспаление. Современные разработки направлены на создание многослойных гидрогелевых структур, обеспечивающих пролонгированный эффект при антиглаукомных операциях [7,10].

Таким образом, гидрогели продолжают эволюционировать, открывая новые возможности для безопасной и эффективной офтальмологической терапии. Перспективными направлениями являются разработка биоразлагаемых гидрогелей, которые после выполнения своей функции рассасываются, снижая риск долгосрочных осложнений. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию состава и структуры гидрогелей для повышения их терапевтической эффективности и безопасности [6,11].

Гидрогели представляют собой инновационные биоматериалы с широкими возможностями для офтальмологии. Их способность удерживать влагу, высокая биосовместимость и регулируемые механические свойства делают их незаменимыми в коррекции зрения, лечении глаукомы, синдроме сухого глаза и доставке лекарственных препаратов. Особенно перспективны гидрогели на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы, благодаря их отличным увлажняющим свойствам и способности снижать риск послеоперационных осложнений.

Заключение. Будущие исследования направлены на создание гидрогелей с улучшенной биodeградацией, повышенной механической стабильностью и способностью к пролонгированному высвобождению лекарств. Разработка многофункциональных гидрогелей, сочетающих антибактериальные свойства, адаптивность к окружающей среде и контролируемую биodeградацию, открывает новые горизонты для клинической офтальмологии. Таким образом, гидрогели продолжают оставаться важной областью научных исследований и инноваций, способствуя развитию персонализированной медицины и повышению эффективности офтальмологических вмешательств.

Список литературы:

1. Almawash S., Osman S.K., Mustafa G., El Hamd M.A. Current and Future Prospective of Injectable Hydrogels—Design Challenges and Limitations // *Pharmaceuticals*. 2022. Vol. 15, No. 3. P. 371.
2. Bordbar-Khiabani A., Gasik M. Smart Hydrogels for Advanced Drug Delivery Systems // *International Journal of Molecular Sciences*. 2022. Vol. 23, No. 7. P. 3665.
3. Caló E., Khutoryanskiy V.V. Biomedical applications of hydrogels: A review of patents and commercial products // *European Polymer Journal*. 2015. Vol. 65. P. 252–267.
4. Chai Q., Jiao Y., Yu X. Hydrogels for Biomedical Applications: Their Characteristics and the Mechanisms behind Them // *Gels*. 2017. Vol. 3, No. 1. P. 6.
5. Chen N., Wang H., Ling C., Vermerris W., Wang B., Tong Z. Cellulose-based injectable hydrogel composite for pH-responsive and controllable drug delivery // *Carbohydrate Polymers*. 2019. Vol. 225. P. 115207.
6. Enrica Caló, Vitaliy V. Khutoryanskiy. Biomedical applications of hydrogels: A review of patents and commercial products // *European Polymer Journal*. 2015. Vol. 65. P. 252–267.
7. Fathi M., Barar J., Aghanejad A., Omid Y. Hydrogels for ocular drug delivery and tissue engineering // *BioImpacts*. 2015. Vol. 5, No. 4. P. 159–164.
8. Koetting M.C., Peters J.T., Steichen S.D., Peppas N.A. Stimulus-responsive hydrogels: Theory, modern advances, and applications // *Materials*

Science & Engineering R: Reports. 2015. Vol. 93. P. 1–49.

9. Kopecek J. Hydrogel biomaterials: a smart future? // *Biomaterials*. 2007. Vol. 28, No. 34. P. 5185–5192.

10. Li S., Dong S., Xu W., Tu S., Yan L., Zhao C., Ding J., Chen X. Antibacterial Hydrogels // *Advanced Science*. 2018. Vol. 5, No. 5. P. 1700527.

11. Lynch C.R., Kondiah P.P.D., Choonara Y.E., du Toit L.C., Ally N., Pillay V. Hydrogel Biomaterials for Application in Ocular Drug Delivery // *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. 2020. Vol. 8. P. 228.

12. Onaciu A., Munteanu R.A., Moldovan A.I., Moldovan C.S., Berindan-Neagoe I. Hydrogels Based Drug Delivery: Synthesis, Characterization and Administration // *Pharmaceutics*. 2019. Vol. 11, No. 9. P. 432.

13. Peppas N.A., Hilt J.Z., Khademhosseini A., Langer R. Hydrogels in Biology and Medicine: From Molecular Principles to Bionanotechnology // *Advanced Materials*. 2006. Vol. 18. P. 1345–1360.

14. Petersen R.S., Nielsen L.H., Rindzevicius T., Boisen A., Keller S.S. Controlled Drug Release from Biodegradable Polymer Matrix Loaded in Microcontainers Using Hot Punching // *Pharmaceutics*. 2020. Vol. 12, No. 11. P. 1050.

15. Rzaev Z.M.O., Dinçer S., Pişkin E. Functional copolymers of N-isopropylacrylamide for bioengineering applications // *Progress in Polymer Science*. 2007. Vol. 32, No. 5. P. 534–595.

16. Zhang W., Liu Y., Xuan Y., Zhang S. Synthesis and Applications of Carboxymethyl Cellulose Hydrogels // *Gels*. 2022. Vol. 8, No. 9. P. 529.

Для цитирования: Билалов Б.Э., Бахритдинова Ф.А. Гидрогели в офтальмологии: современные подходы и перспективы применения // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 83–86. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16970296>